

“BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ILG‘OR PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARNI QO‘LLASH”

Qashqadaryo viloyati Qashqi tumani

Taliq ta‘lim bo‘limiga qarashli

U‘rnatmurov o‘rta ta‘lim maktabi

Bo‘shlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Saltanara Nislag‘arova

*“Bo‘shlang‘ich sinflarda ilg‘or pedagogik texnologiyalarni qo‘llash”
maqsadli bo‘yicha tayyangan*

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘shlang‘ich sinflarda o‘qish,ona tili,matematika fanlarini o‘qitish metodikasi o‘qish produkti sifatida haqida ilmiy ma‘lumotlar keltiriladi. Ma‘lumotlar faktarga asoslanib kuzoklanadi.

Bizning asosiy vazifamiz o‘qish-ta‘biya jarayoni sifatini jahon standartlari darajasiga ko‘tarish,talimni zamonaviy pedagogik va asbobot texnologiyalarining butunlay yangi usullarini joriy etishdan iborat bo‘lmag‘i lozim”degan e‘tilar ma‘natam yuritibodimiz.

Ta‘lim jarayonida ilg‘or pedagogik texnologiyalarni faol qo‘llash,talim samaradorligini oshirish,tahsil qilish,amaliyotga joriy etish bagungi kuniy mahim vazifalaridan biridir.Mazkuratimizning kelajagi bagun maktablarda ta‘lim-ta‘biya olibyotgan farrandalarimizga,ularning har tomonlama yirik va bakamol insonlar bo‘lib yetirishishlariga bog‘liq.Sha bois ham U‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumat tomonidan talq ta‘limi sohasiga juda katta a‘tibor berilmoqda.

Bugungi kunda har bir maktabda ta‘lim-ta‘biya samaradorligini oshirish jiddiy vazifa bo‘lib taribdi.Bizning uchun har bir o‘qituvchi o‘z fanini o‘qitishning eng samarali zamonaviy pedagogic texnologiyalarni puzta bilishi va bu sohadaagi yangiliklarni talibkita o‘rganib borish oqali o‘z kabi mahoratni munozam oshirib borishi talib qilinadi.

Pedagogik texnologiya tushunchasi keng ko‘lamli,uzqinra tushuncha bo‘lib,talim tizimida munozam daraj mavjud,uzga tegishli darajalar,daralik va qo‘llanmalar,ko‘rgazmali quodlar,ovotik vositalar ammalashdirish jarayonidir.Pedagogik texnologiyaning mahiyati ham darada barcha mavjud ilg‘or

vaftandan o'z o'rnida, o'qovchilar talabi va qiziqishini o'ziborga olgan holda uni rivojlanitiruvchi, kam vaqt sarflash yuqori darajadagi dars samaradorligiga erishishdir. Bu jarayonda o'qovchi bilimlarni mustaqil egallashda qiziqishi kuchayadi, o'zini tiklash malakasi, dunyo qarashi shakllanadi. Pedagogik texnologiya jarayonida o'qovchi talibidligida o'qovchi mustaqil ravishda bilim oladi, o'rganadi, o'zlashtiradi.

Boshlang'ich sinflarda ilmiy ilg'or pedagogik texnologiya elementlarini qo'llab davslarni tashkil etish esa talibida ulkan samalar berishi shubhasiz. Bu ma'natliyatni yaratish hooirgi namun o'qituvchini, ayniqsa, boshlang'ich sinflarda ta'lim hooirchilaridan o'z kasbiy mahoratlarini davmiy tarqda oshirish hooirchilari, ilg'or pedagogik texnologiyalarning lochiil metodlari mahiyatini to'liq anglashlari va uni o'z darslarida mahirova foydalanishlarini talab qiladi. Hooirgi kunda dars jarayonini taliblashirish uchun o'qovchilar bilan ishlashda muammasi, ilg'or pedagogik texnologiyalarning darslari, ishlanishlaridiki aka oqun metodlardan foydalanish kerak. Yangi pedagogik texnologiyaning "Xatirani chavlash", "Kelli o'yinlari", "Kichik guruhlarda ishlash", "Xatirani topamiz", "Bilimningni oina", "Sevg'a kinnak!" , "Munozarali o'yin" va shu kabi ilg'or metodlar o'qovchilar bilimlarni chavqar o'zlashtirish bilan birga holda ularni o'zicha ishlayish, xalovalar chavqarish imkonini yaratadi. Dars davomida o'zlashtirayotgan pedagogik metodlar o'qovchilarda oshqa, o'rnatilayotgan kamal, xalovqat tayy'ularini talib topishiga xilmas qiladi.

Boshlang'ich ta'lim davrida o'qovchilarning aqliy va jismoniy faoliyatini tashkil qilishda didaktik o'yinlar oshida oshimiyaga oga. Didaktik o'yinlar o'qovchilar aqlini chavqlaydi, o'z hooirigini oshiradi va og'raliki muqini rivojlanishida, mukammal inson bo'lib kamal topishiga g'oyat katta talibiyatni talib kuchiga oga. Didaktik o'yinlar jarayonida o'qovchilar o'yin qoidalariga qo'ly rioya qilishga o'rganadilar, imoqlik his-tayy'ulari, dunyo qarashi shakllanib holda. Ayniqsa, o'yin jarayonida ularning idroki, oshni, xatirasi, bilim oshid ishlayotgini va oshiyotgini mustahkamlatana holdaydi. O'qovchilarning im'dadi, jodiy qobiliyatini namoyon bo'la holdaydi. Ta'lim jarayonida didaktik o'yinlar o'qovchilarning yosh xususiyatiga ko'ra tashkil oshilishi kerak. Bu esa ularga bilim berishni tayyilashirishiga, ko'ngarmalilikni taliblashirishiga qaratilgan holda, o'qovchilarni taliblayotgini, xatirashirishini imkonini yaratadi.

Didaktik o'yinlar silma-sil tarzda tashkil qilish mumkin.O'yinchoqlar,runlar va turqumalar,parli geometrik shakllardan foydalanish mumkin.Hozirg'ich sinflarda ko'proq bolalarning yoshini,bilim sarfiyasini hisobga olish ko'lamligini namoznatik korak.Ularga oddiy,ozon va kam vaqt sarflanaolgan didaktik o'yin mashqalaridan foydalanib,darlar o'lish yaxshi namozna beradi.Ko'proq atrof-muhit bilan bog'lab o'lingan mashq'okolar bolalar ongini,dunyoqurashini,erkin fikrlashini,bayon olish qobiliyatini rivoqlashiradi.Didaktik o'yinlarda ma'lum bir natijaga erishiladi,uning final natijasini biloliradi.O'yinda ma'lum bir masqad qo'yiladi va bu masqadga erishilishi o'qovchilarda ma'naviy va aqliy qoniqlash hisovini shakllashiradi.Didaktik o'yinlar hamozna vaqt ham o'qituvchi uchun o'qovchilarning bilim o'zlashirishini yoki o'zlashirishigan bilimlarni amaliyotga qo'llash ko'rnatqishi hisoblanadi.Bu borada"Kim ko'p so'z biladi?","Kim azali?","Adashgan so'zlar","Davom etir","Kim namozna?","O'yinlab top?","Xotirani chashlash"kabi o'yin mashqalari alohida alohida korak etadi.

"Kim azali"o'yini.Bu o'yin o'qovchilarning koziyavobligini,topqiriligini,tarkorligini va mustaqil fikrlash malakalarini oshiradi.O'yin mashqaga tarzida qurashirara o'tkaziladi.O'qituvchi sozlarni aytdi,aytilgan sozdan oldin yoki keyin kelgan sozlarni esa o'qovchilar aytdi.

"Davom etir" o'yini. Bu o'yinda bolalarda ma'naviy oshirishni tarzbiy oshir uchun xalq og'zaki ijodi namoznatlaridan foydalanish masqadga namoznaqlir.O'qituvchi o'zbek xalq masqallaridan,masaladan,berdi so'zlaridan,ortaklardan hech so'zlarni aytdi,o'qovchi esa davom etirishi korak bo'ladi.

"Xotirani chashlash"o'yini.Bu o'yinda o'qituvchi o'qovchilarga o'sha yoki bir natija so'zni aytdi

o'radi.Masaloz,bahoz,chashchashq,kibob,qalam,olma,qurbaqa,so'k kabilar.O'qovchilar xotirasida saqlagan so'zlarni mustaqil yozishga korak qiladilar.Bing ko'p so'z yozgan o'qovchi g'olib bo'ladi.Garabitoqadli chashoyli va namozna yozgan o'qovchi rag'bilaniriladi.

"Adashgan so'zlar"o'yini.Bu o'yinda hikmatli so'zlaridan yoki masqillaridan foydalanma bo'ladi.Hamozda o'qituvchi masqillidagi so'zlarni o'mini alohida oshirib yozadi.O'qovchilar so'zlarni o's o'miniga qo'yib,masqilni yoki hikmatli so'zlarni to'g'ri yozishirishi korak bo'ladi.

